

**KUTUBXONA-AXBOROT MUASSASASI FAOLIYATINI
BOSHQARISHDA MULOQATNING ROLI**

O‘.Nosirov

O‘zDSMI “Kutubxonashunoslik”

kafedrasining dotsenti,

falsafa fanlari nomzodi

Irgashova Dildora Ma’murjon qizi

O‘zDSMI “Kutubxona-axborot faoliyati”

fakultetining 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada kutubxona-axborot muassasasi rahbari faoliyatining asosiy qismini muloqot jarayoni tashkil etishi, qabul qilingan qarorning ijrosini ta’minlash xodimlar va muassasa faoliyatini tashkil etish, nazorat va xodimlar faoliyatini rag‘batlantirish jarayonlari ham muloqot orqali amalga oshishi, rahbarning muloqot malakasini ifodalovchi asosiy jihat uning muloqot sohasidagi faolligi hisoblanishi, mazkur faollikning maqsadga yo‘nalganligi, anglagan tarzda va erkin ijro etilishi rahbarning muloqot jarayonini qanchalik mohirlik bilan amalga oshirishini ifodalovchi asosiy belgilar ekanligi, rahbar muloqot jarayonining ichki qonuniyatlarini bilishi juda muhim hisoblanishi, muloqot jarayonini boshqarishga oid vositalar va uslublar muloqot texnologiyalari tushunchasida ifodalanishi yoritilgan, muayyan xulosalar asosida tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: muloqot, muloqot jarayoni, boshqaruv muloqoti, muloqot malakasi, dialog, dialog muhiti, diqqat, faollik, raqobat, hamkorlik.

Аннотация: В данной научной статье основной частью деятельности руководителя библиотечно-информационного учреждения является процесс коммуникации, обеспечение выполнения принятого решения, организация деятельности сотрудников и учреждения, контроль и поощрение деятельности. сотрудников также осуществляется через общение, что представляет собой

коммуникативные способности руководителя. главным аспектом является то, что его деятельность в сфере общения учтена, что эта деятельность направлена на цель, что она осуществляется в понятной форме и свободно – это главный признак, показывающий, насколько умело руководитель реализует процесс общения, что руководителю очень важно знать внутренние законы процесса общения, инструменты, связанные с управлением процессом общения и выражением стилей в концепции. объясняется коммуникационных технологий, даются рекомендации, основанные на определенных выводах.

Ключевые слова: общение, коммуникативный процесс, управленческое общение, коммуникативные навыки, диалог, диалоговая среда, внимание, активность, конкуренция, сотрудничество.

Abstract: In this scientific article, the main part of the activity of the head of a library and information institution is the communication process, ensuring the implementation of the decision made, organizing the activities of employees and the institution, monitoring and encouraging activities. employees is also carried out through communication, which represents the manager's communicative abilities. The main aspect is that his activities in the field of communication are taken into account, that this activity is aimed at the goal, that it is carried out in an understandable form and freely - this is the main sign showing how skillfully The manager implements the communication process, which is very important for the manager to know the internal laws of the communication process, the tools associated with managing the communication process and expressing styles in the concept. explains communication technologies and makes recommendations based on certain findings.

Key words: communication, communication process, management communication, communication skills, dialogue, dialogue environment, attention, activity, competition, cooperation.

Kutubxona-axborot muassasasi rahbari faoliyatining asosiy qismini muloqot jarayoni tashkil etadi. Qabul qilingan qarorning ijrosini ta'minlash xodimlar va

muassasa faoliyatini tashkil etish, nazorat va xodimlar faoliyatini rag'batlantirish jarayonlari ham muloqot orqali amalga oshadi.

Boshqaruv muloqoti – xodimlarning muayyan maqsadga yo'naltiruvchi o'zaro muloqot almashuv jarayonidir.

Xodimlarga ta'sir o'tkazish, ularni safarbar etish, faoliyatlarini muassasa maqsadi sari yo'naltirish kabi tashkiliy vazifalarni bajarilishi ham muloqot orqali amalga oshiriladi.

Rahbarning muloqot malakasini ifodalovchi asosiy jihat uning muloqot sohasidagi faolligi hisoblanadi. Mazkur faollikning maqsadga yo'nalganligi, anglagan tarzda va erkin ijro etilishi rahbarning muloqot jarayonini qanchalik mohirlik bilan amalga oshirishini ifodalovchi asosiy belgilardir. Rahbar muloqot jarayonining ichki qonuniyatlarini bilishi juda muhim hisoblanadi. Muloqot jarayonini boshqarishga oid vositalar va uslublar muloqot texnologiyalari tushunchasida ifodalanadi. Aynan shunday texnologiyalarni o'zlashtirish va vaziyatga oid ravishda qo'llash muloqotning erkinligini ta'minlaydi. Muloqotning ichki qonunlariga oid fikrlar ish yuzasidan bo'ladigan o'zaro munosabatlar doirasini yanada kengaytirish va o'zgalarga samarali ta'sir etish imkonini yaratadi. Shu munosabat bilan muloqot jarayonini boshqarish imkonini beruvchi shartlardan biri uni bosqichma bosqich amalga oshirishdir.

Rahbar boshqaruv jarayonida muloqotni tashkil etar ekan, bu jarayonini boshqaruv muloqoti deb atash mumkin. To'la-to'kis va meyorida tashkil etilgan rahbarlik muloqoti quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Aloqa – dialog muhitini yaratish.
2. Masalani muhokama qilish.
3. Yechim variantlarini izlash.
4. Qaror qabul qilish.

Boshqaruv muloqotini shakllantirishdan asosiy maqsad rahbar ushbu jarayon orqali o'z xodimlari bilan amalga oshirishi lozim bo'lgan muammolarni hal etadi.

Aloqa o'rnatishning birinchi bosqichida rahbar qarshisidagi xodimning yoshi, mutaxassisligi, shu muassasadagi ish staji, oilaviy ahvoli, qobiliyati, sog'ligi haqida

ma'lumotlarga ega bo'lishi zarur. Ushbu ma'lumotlar xodimning kuchli va zaif tomonlarini bilishga, topshiriqlarni qanday darajada bajara olishi, mavjud imkoniyatlarini hisobga olib bilishga yordam beradi.

Aloqa o'rnatishning ikkinchi bosqichida suhbatdoshning ichki holatini aniqlash, uning ichki kechinmalari haqida xabardor bo'lish imkoniyati yetiladi. Xodimning yuz ifodasi, ovoz intonatsiyasi muloqotning noverbal, ya'ni so'zsiz jihatlarini tashkil etadi hamda xodimning ichki holati haqida ma'lumot beradi. Noverbal signallar insonning haqiqiy his-tuyg'ulari, niyat va hohishlarini aks ettiradi, ichki holati haqida ma'lumot beradi desak yanglishmaymiz. Yengil tabassum, qo'llarning yon-atrofga yoyilganligi, oyoqni kerib sal oldinga engishib o'tirish xayrhohlik va muloqot ochiqligidan darak beradi.

Lekin, suhbatdoshdan kelayotgan noverbal signallar uning aniq holatda ekanligidan darak bersa bunday holatda rahbar qanday harakatni amalga oshirishi zarurligini ham bilishi kerak.

Zamonaviy psixologiya faniga asoslanib ayrim bilimlar va ko'nikmalarni qo'llash orqali muloqot muhitini yana ijobiylashtirish, o'zaro munosabatlarni muqobillashtirish mumkin. Rahbarning tashqi qiyofasi va ichki dunyosida muloqot uchun ijobiy holatning aks etishi, xayrihohlik, samimiylilik, suhbatdosh manfaatlari uchun qayg'urish alomatlarini xodimning hatti-harakatlarida ham shunday kayfiyatlarning uyg'onishiga olib keladi.

Ikkinchi bosqich, muammoning muhokama qilinishi ko'proq rahbarning faolligiga va faoliyat uslublarini qo'llay bilishiga bog'liqdir.

Muhokama jarayonidagi asosiy jihatlardan biri – ikkinchi tomonning fikrini yaxshi tushunish, muammo bo'yicha uning fikrini aniq anglay bilishdan iboratdir. Muammo bo'yicha ikki tomonda ikki xil tasavvurning paydo bo'lishi uning yechimiga olib kelmaydi. Shuning uchun ham muhokama etilayotgan masalani bir xil tushunish, iloji bo'lsa bir xil qarashni shakllantirish zarurdir.

Bunda o'zga tomonning fikrini tushunishning asosiy sharti sifatida tinglash malakasi namoyon bo'ladi va uning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- Diqqatning suhbatdoshga yo‘nalganligi – vizual, ya’ni ko‘z kontakti, gapiruvchiga hurmat, sabr-toqat, tinglashga tayyorgarlik;

- Faollik – maqsadga yo‘nalganlik, qayta aloqa, tushunarli bayon etish, odob-intizom;

- Xayrihohlik – ustunlikka intilmaslik, o‘z hissiyotini nazorat etish, ma’lumotni e’tiroz bildirmay qabul etish, salbiy hisning yo‘qligi, nutqdagi ravonlik va bosqlik.

Muloqotning ikkinchi bosqichidagi asosiy xususiyat – muloqot davomida vujudga keladigan har qanday to‘siqni yengib o‘ta bilish, muammo mazmuni yuzasidan bir xil tasavvurning shakllanishiga erishishdir.

Muammoning mohiyati anglangach uning yechimini izlash va topish muhim o‘rin egallaydi. Muammo yechimini topish bosqichi haqida to‘laroq tasavvurga ega bo‘lishi uchun nizo vaziyatidagi besh xil harakat uslubini eslash lozim. Bular quyidagilardir:

- 1) Raqobat – masala aynan rahbar aytganday hal bo‘lishi kerak;

- 2) Yon berish – rahbar xodim ta’kidlayotgan yechimni qabul qilishdir;

- 3) Kompromiss – masala yechimi ikkala tomonni ham qisman qoniqtiradi, lekin asosiy manfaatlar qondirilmaydi;

- 4) Masalani muhokama etishdan qochish, ya’ni turli bahona bilan masalani hal etuvchi uzil-kesil yechim qabul qilinmaydi.;

- 5) Hamkorlik – ikkala tomonni qoniqtiruvchi yechim izlanadi va bu izlanish davomida rahbar o‘z xodimi manfaati haqida qayg‘uradi, xodim esa rahbar va muassasa manfaatini nazarda tutgan holda o‘z muammosi yechimini izlaydi.

Hamkorlikka asoslangan, tomonlar manfaatiga mos keluvchi yechim topilganidan keyingina qaror qabul qilinadi va muloqot muvaffaqiyatli tarzda o‘tkaziladi, deb hisoblanadi.

Rahbarning muloqot jarayonida boshqalarga ta’sir etish imkoniyati o‘zi haqida ijobiy taassurot uyg‘ota olishiga bog‘liq. O‘zga kishida ijobiy yoki yoqimli taassurot uyg‘otish simpatiya deb ataladi, salbiy yoki noxush taassurot qoldirish esa antipatiyadir. Insonning simpatiya uyg‘otuvchi jozibadorlikka ega bo‘lgan belgilari

eng avvalo uning ko‘z qarashi, yuz ifodasi hisoblanadi. Shuningdek, insonning o‘zini tutishi, tana harakatlari, yurish-turishi, o‘ziga va imkoniyatlariga ishonch ruhi ham muloqot jarayoniga ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu idrok bosqichlari noo‘rin paydo bo‘layotgan birlamchi taassurotning bartaraf etishga ham imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH. M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. 3-nashri. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022.-440 bet.
2. Sharifxo‘jayev M., Abdullayev YO. Menejment. T.: “O‘qituvchi”, 2001.-702 bet.
3. Abduraxmanov Q.X., Xolmo‘minov SH.R. Zokirova N.Q. Personalni boshqarish. Toshkent: ”O‘qituvchi” NMAK, -2008-656 bet.
4. Abduraxmanov Q.X., Xolmo‘minov SH.R. Personalni boshqarish. Toshkent:2004.-160 bet.
5. O‘zbekiston pedagogikasi antologiyasi. Toshkent: “O‘qituvchi” 1995.-464 bet.
6. Ibrohimov A. va boshqalar. Vatan tuyg‘usi. –Toshkent: O‘zbekiston, 1996.-396 bet.
7. Ibrohimov A. Ruhiy oziq mahzani. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.-428 bet.
8. Ibrohimov A. Yorug‘lug‘. –Toshkent.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.-376 bet.
9. Anisimov S.F. Duxovniye sennosti: proizvodstvo i potrebleniye. Moskva: “Misl ”, 1998, - 253 b.
10. Kachanova YE.Y. Innovatsii v bibliotekax. –SPb: Professiya 2003-318 b.